

УДК 930.1

РОЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА В СТАНОВЛЕНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ТРАДИЦИИ ИЗУЧЕНИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА В КРЫМУ

Миленко А.А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

В статье изучена история становления морской гидрофизической науки в СССР и, в частности, в Крыму: с 20-х по 60-е годы XX века. Автор приходит к выводу, что решающую роль в этом процессе сыграли и продолжают играть научные школы МГУ имени М.В. Ломоносова.

Ключевые слова: история науки, физика моря, Мировой океан.

The article deals with the formation of marine hydrophysical science in the USSR, and in the Crimea particularly in 1920-1960s. The author concludes that scientific schools of the Lomonosov Moscow State University played the key role in this process.

Key words: the history of the science, physics of the sea, World Ocean.

М.В. Ломоносов был первым, кто указал на необходимость изучать Мировой океан. Это произошло в 1759 г., когда в ходе публичного выступления на Собрании Академии Наук ученый продемонстрировал присутствующим приборы, позволяющие осуществлять «ученое мореплавание». К этому выводу академик пришел после того, как ознакомился с отчетами о морских экспедициях первых русских мореплавателей, начиная с Витуса Беринга.

О понимании М.В. Ломоносовым важности морских исследований свидетельствуют таблицы его чертежей, на которых показаны конструкции морских приборов, как навигационных, так и гидрофизических. За полтора столетия до лорда Кельвина, М.В. Ломоносов продемонстрировал, как многообразны задачи прикладной физики моря, и сколь большую пользу может принести физик морскому делу если использует свои знания для создания морских приборов и обеспечения безопасности мореплавания (или, как он писал, «увеличения точности морского пути»). За полтора века до западноевропейских авторов он изобрел первый механический лаг для непрерывного отсчета пройденного расстояния и первый регистрирующий компас, прототип современного курсографа, записывающего все изменения курса корабля. М.В. Ломоносов изобрел остроумные приборы для метеорологических и гидрологических измерений на корабле, для измерения высоты светила над горизонтом [5, с. 336]. По проекту М.В. Ломоносова при основании Московского университета на философском факультете была организована кафедра «физики экспериментальной и теоретической». Уже в XVIII веке великий ученый осознавал важность практической стороны физической науки.

Широкое экспериментальное направление исследования физики моря начало развиваться лишь в начале XX века. Пальма первенства в этом научном направлении принадлежит научной школе Московского университета. 10 марта 1921 г. вышел декрет Совнаркома РСФСР о создании Плавучего Морского Научного Института (см. рис. 1) – это был первый Морской институт геофизического профиля, созданный в СССР. Районом деятельности Плавморнина был Северный Ледовитый океан с прилегающими морями, устьями рек и побережьями. Удивительно, что стране, разоренной войнами и революцией, хватило сил и возможностей продолжать развивать науку на высоком уровне.

Малоизвестно, что идея подобного учреждения родилась в стенах Московского университета. Обстоятельный проект организации Научно-исследовательского института совершенно нового типа был разработан И.И. Месяцевым (см. рис. 2). Иван Илларионович был зоологом, деканом физико-математического факультета МГУ, исследователем Арктики и одним из основоположников советской океанологии. И.И. Месяцев, не обладая в то время званием профессора, считал себя не достойным должности директора и пригласил на директорский пост профессора Тимирязевской сельскохозяйственной академии гидрохимика Александра Ивановича Россолимо (см. рис. 3).

В организаторской работе приняли участие профессор В.В. Алпатов (доктор биологических наук, профессор МГУ), Л.А. Зенкевич (основатель отечественной биологической океанологии, заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных МГУ), А.А. Шорыгин (доктор химических наук). Несколько позже – профессор С.А. Зернов (основоположник гидробиологии в России, создатель ее экологического направления), В.К. Солдатов (профессор кафедры ихтиологии Московского технологического института рыбной промышленности), В.А. Яшнов (заведующий кафедрой гидробиологии МГУ) и Н.Н. Зубов (контр-адмирал, доктор географических наук, основатель кафедры океанологии на географическом факультете) [5, с. 117]. В числе сотрудников Плавморнина были биологи, гидробиологи и океанологи. Но был среди них и физик – В.В. Шулейкин, который занимался оптикой моря в экспедициях института.

Василий Владимирович Шулейкин (1895–1979) – советский геофизик, специалист по физике моря; академик АН СССР, инженер-капитан I ранга, основатель кафедры физики моря в Московском университете. Будучи студентом МВТУ, со второго курса он работал в физической лаборатории академика П.П. Лазарева (см. рис. 4). Петр Петрович известен как организатор и руководитель крупномасштабного геофизического проекта по исследованию Курской магнитной аномалии, организатор экспериментов по выяснению причины океанических течений над волнами на поверхности воды. Таким образом, Василий Владимирович в своей деятельности объединил две научные школы: Московского университета и Московского Высшего Технического Училища (см. рис. 5).

Помимо Петра Петровича учителями В.В. Шулейкина были: Николай Егорович Жуковский (создать аэродинамики и аэромеханики как науки, заслуженный профессор Морского университета), Николай Алексеевич Умов (физик-теоретик, философ, заслуженный профессор Морского университета), Иван Иванович Куколевский (русский ученый в области гидромашиностроения, лауреат Сталинской премии), Карл Адольфович Круг (основатель московской электротехнической школы), Клавдий Ипполитович Шенфер (изобретатель в области электрических машин, лауреат Сталинской премии) и др.

Еще до революции В.В. Шулейкин посещал научные собрания своего учителя П.П. Лебедева в университете имени Шанявского и в Инженерном училище, где читались доклады о новых направлениях физики. На средства меценатов, оставшихся неизвестными, были открыты три научно-исследовательских института, в которых предполагалось отвести место для работы ученым, носителям новых идей, не обеспеченным условиями для научной деятельности после разгрома университетов в 1911–1912 годах при министре народного просвещения Л.А. Кассо. Один из таких институтов, Физический, открылся в здании, специально выстроенном близ Миусской площади [5, с. 77].

Директором Физического института был избран П.П. Лазарев, который перенес в новое здание и свои работы, и работы молодых физиков, проводившихся до того времени в Лебедевской лаборатории в Мертвом переулке и в Университете Шанявского под его руководством.

Советская власть внесла новые формы в жизнь Физического института. Теперь это уже было не отделение Общества научных институтов, а Государственный научно-исследовательский институт, шефство над которым взял Народный комиссариат здравоохранения.

Первые экспедиции Плавморнина были событиями огромной важности, в том числе и для самого В.В. Шулейкина. Он пришел к выводу, что необходимо создать стационарную базу, установленную на берегу моря для проведения непрерывных измерений, так как экспедиционные исследования всегда эпизодичны.

Василий Владимирович указывал на важность использования результатов рейса для измерений, проводя их круглый год и из года в год. Ведь если бы где-нибудь удалось поставить такие постоянные измерения, которые определяют собой всю тепловую жизнь моря, стали бы известны и потери тепла на испарение, и теплообмен между морем и атмосферой, и поступление тепла в потоке солнечных лучей. Ученый выдвинул идею о создании на берегу моря постоянного гидрофизического обсервационного поста, который в будущем должен был стать настоящей морской гидрофизической станцией. За много десятилетий опыт биологических станций показал, какую громадную и полезную работу можно проделать в стационарных условиях, когда эта работа идет из года в год.

Для В.В. Шулейкина самой значимой сферой исследования была термика моря: *«...Ведь от теплового режима зависят и штормы, и волны, разводимые штормами, и течения, которые возникают в море либо под действием ветров, либо под непосредственным влиянием по-разному прогретых масс, приобретающих различную плотность. Словом, от теплового режима зависят, по-видимому, все важнейшие физические явления в море, за исключением одних лишь приливов»* [5, с. 185].

Черное море идеально подходило для создания первой морской гидрофизической станции. Но где именно? Кавказский берег хоть и был менее застроен, в отличие от крымского, он не подходил для исследовательской базы. Обилие рек и речек, несомненно, могло сильно мешать наблюдениям за морскими водными массами. В этом отношении преимущество – на стороне Крыма, с его сухим режимом прибрежной полосы и немногочисленными речками, весьма бедными водой.

В деле организации в Крыму опорного пункта для институтских геофизических работ в Физическом институте у В.В. Шулейкина нашелся единомышленник. Это – Михаил Иванович Поликарпов, занимавшийся вопросами сейсмологии. Крымские землетрясения 1927 года привлекли внимание многих отечественных сейсмологов. П.П. Лазарев вначале холодно встретил предложение ученика, но, тем не менее, разрешил Василию Владимировичу с М.И. Поликарповым отправиться в Крым для поисков подходящего пункта и подходящего помещения. Его самого интересовала лишь сейсмологическая сторона будущих работ, а потому, он настаивал на том, чтобы даже название будущей станции было «Гидрогеографическая».

Так на берегу Черного моря в урочище Кацивели (рис. 6) появилась Черноморская гидрофизическая станция. 10 апреля 1929 г. Ялтинский горисполком закрепил за Московским Физическим институтом это место.

Есть свидетельства об этом и самого В.В. Шулейкина. В его воспоминаниях читаем: *«Там, за Кошкой – вид пустынный, сполз широкою долиной редкий лес; только взгляд открывает зоркий, как белеет на пригорке Черноморская гидрофизическая станция»* [4, с. 56]. Что же собой представляла Черноморская гидрофизическая станция (далее ЧГС)? *«На мысу Кекенеизском, в поселке Кацивели, полное безлюдье... Еще выше и дальше к западу расположен небольшой домик с цементной площадкой. Он совсем не пострадал от землетрясения... Мыс Кекенеизский выступил в море, и режим здесь – волновой и тепловой – ничем не может искажаться. Здесь мы будем свидетелями явлений, происходящих в море и ничем не нарушенных. В довершение всех благ, в каких-нибудь двухстах метрах от этого дома и метрах в сорока от берега стоит в воде большой камень, похожий в профиль на конскую голову. У камня – отвесные бока, которые позволяют крепить различные термометры сопротивления, волновые демографы и другие щупальца, посылающие свои показания на расстояние: ведь ничто не помешает нам соединить проводами эту одинокую скалу с камерой самописцев на берегу»* [5, с. 188].

ЧГС была первой в мире научно-исследовательской станцией подобного типа, расположенной прямо у берега моря, которая позволяла проводить стационарные исследования. *«Гидрофизическая станция дала столько новых возможностей для работы в море, она связала меня с этой работой на круглый год, позволила впервые осуществить непрерывные серии измерений, которые были совершенно недоступны при наличии одной только экспедиционной базы – базы Морского научного института»* [5, с. 196], – писал В.В. Шулейкин.

Василий Владимирович читал курс физики моря на физико-математическом факультете Московского университета. Отсутствие геофизической специальности на физико-математическом факультете он считал недоразумением. В 1929 г. на факультете была создана кафедра геофизики; затем эта кафедра породила геофизическую специальность, а через месяц была преобразована в геофизический факультет. Прошел еще месяц, и геофизический факультет превратился в отдельное высшее учебное заведение – Московский гидрометеорологический институт. Общую организацию всех дел по гидрологии вод суши взял на себя профессор М.А. Великанов. В.В. Шулейкину было поручено организовать преподавание физики моря и океанографии, создать морской учебный кабинет.

В Гидрометеорологический институт перешли студенты, которые начали слушать физику моря еще на физико-математическом факультете: Белинский, Пушкин, Язвицкий, Лебедева, Добровольский, Курганская, Заблуда и другие. Теперь для Черноморской станции был надежно обеспечен состав практикантов, а на будущее время и научных работников всех рангов.

Черноморская гидрофизическая станция входила в состав Морского отдела Института теоретической геофизики АН СССР. Как отмечал В.В. Шулейкин, *«в сущности правильной было бы считать наоборот, что Московская лаборатория входит в состав Черноморской гидрофизической станции. Возможностей для всестороннего исследования здесь, на Черноморье, разумеется, больше»* [6, с. 253]. *«Черноморская станция не только оказалась застрельщиком в важной области, но продолжает и до сих пор оставаться единственным источником, из которого исходят новые, хотя и не многочисленные, исследования в этой области. А область эта – учение о колебаниях, возникающих в величественной системе "океан – атмосфера – материк"»* [2, с. 27], – писал он.

К лету 1936 г. завершилось строительство прямоугольного бассейна с подогреваемыми и охлажденными концами дна, предназначенного для изучения стоячих волн. Все это время В.В. Шулейкин писал свой главный труд «Физика моря», за который в 1942 г. он был удостоен Сталинской премии.

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война, В.В. Шулейкин добился у заместителя народного комиссара ВМФ СССР И.С. Исакова, чтобы его призвали на действительную службу. Такому ценному специалисту сразу нашли применение: он был отправлен в Ленинград специалистом по прогнозам ледостава и ледохода по Неве и Ладоге.

Ученый также ходатайствовал, чтобы работники Черноморской геофизической станции были эвакуированы в Казань, где можно было развернуть исследования по теоретическим и экспериментальным расчетам ледяных переправ [2, с. 32]. Эти исследования, которые велись В.В. Шулейкиным, Р.Н. Ивановым, А.Г. Колесниковым, П.Н. Успенским, были чрезвычайно важны для «Дороги жизни», по которой доставляли грузовиками продукты питания и одежду жителям блокадного Ленинграда.

В эвакуации коллектив морских гидрофизиков тоже мог бы принести ощутимую пользу флоту, но его стесняла сугубо сухопутная атмосфера Института теоретической геофизики. По мнению В.В. Шулейкина, необходимо было выделить Морскую гидрофизическую лабораторию и эвакуированный личный состав Черноморской гидрофизической станции в самостоятельную научно-исследовательскую единицу на правах небольшого института. Вопрос о выделении Морской гидрофизической лаборатории в самостоятельную единицу вскоре был решен положительно – получено извещение об этом из Президиума Академии наук. В.В. Шулейкину было поручено общее руководство этой новой организацией. Но так как Василий Владимирович находился на действительной военной службе, непосредственное руководство жизнью лаборатории поручено А.А. Иванову. Президиум Академии наук с согласия директора Энергетического института академика Г.М. Кржижановского предоставил Морской гидрофизической лаборатории помещение в здании этого института на ул. Калужской.

Несмотря на то, что в стране расширялся круг научных учреждений с морским профилем, ощущалась острая необходимость подготовки геофизиков на основе университетской программы физического факультета. Требования практики выдвигали на первый план такие задачи, которые не мог решить рядовой инженер, выпускник Гидрометеороло-

гического института, не обладавший достаточным знаниями и опытом в области современной физики и в особенности математики. Необходимо было готовить специалистов-геофизиков, которые подвели бы под формальные уравнения твердую и вполне конкретную физическую основу. По оценке В.В. Шулейкина самыми сильными школами в сфере прогнозов погоды были: школа русского метеоролога Бориса Помпеевича Мультановского и математика Николая Евграфовича Кочина.

Всю работу по прогнозам на своих плечах тогда несли ученики Бориса Помпеевича Мультановского и ученики его учеников. Только они, например, первые и пока единственные в мире рисковали давать официальные прогнозы погоды на большие сроки. На Западе упорно считали эту область совсем «непостижимой» или обреченной на ожидание очереди, пока «настанет срок» передачи чисто кабинетных размышлений в практику. Математической школе Николая Евграфовича Кочина принадлежит первая теория общей циркуляции атмосферы, основанная на надежных исследованиях. Ей принадлежит математический метод предвычисления погоды на завтра по заданной погоде в том же районе сегодня [6, с. 323].

Промежуточным звеном между географическим методом Мультановского и математическими методами Кочина и его школы должна была стать физика исследуемых явлений. Именно физики не хватало и в работах географов, и в работах математиков. Именно такое звено появилось в стенах Московского университета. В 1943 г. на физическом факультете Московского университета появилось четыре новых кафедры, которые должны были обеспечивать подготовку геофизиков: кафедра физики атмосферы (А.Ф. Дюбюк), физики моря (В.В. Шулейкин), физики руслового потока (М.А. Великанов) и кафедра физики земной коры (В.Ф. Бончковский).

Таким образом, под руководством В.В. Шулейкина было образовано два научно-исследовательских учреждения (Черноморская гидрофизическая станция и Морская гидрофизическая лаборатория), а также кафедра физики моря на физическом факультете МГУ, которая должна была снабжать кадрами Станцию и Лабораторию.

10 мая 1944 г. В.В. Шулейкин просил разрешить ему ехать в Крым для возрождения разрушенной станции, с ним также отправились Р.Н. Иванов и П.Н. Успенский. Только 9 мая 1944 г. был освобожден от фашистских захватчиков Севастополь, а 12 мая и весь Крым. Несмотря на то, что военные действия на территории СССР еще продолжались, развитие физики моря в Крыму, как и во всей стране не стало менее значительным. Восстановлением станции в Кацивели занимался трест «Севастпольстрой» При этом катастрофически не хватало строительных материалов. Пользуясь своим авторитетом, В.В. Шулейкин сумел договориться о поставках строительных материалов, а генерал-лейтенант М.Ф. Куманин, командующий войсками Кавказского побережья, отдал приказ о строительстве гидрофизической станции [2, с. 38].

С 1947 г. началось строительство поселка в Кацивели. Генеральный план строительства разрабатывался академиком архитектуры А.В. Щусевым. В Крыму проходили практику студенты Гидрофизического факультета МГУ, многие после окончания университета возвращались на ЧГС. Так научными сотрудниками стали Н.Л. Бызова, Л.А. Корнева и другие.

Вскоре усердная работа ЧГС и МГЛ принесла свои плоды. 13 мая 1948 года в Президиуме АН СССР было принято постановление о преобразовании МГЛ и ЧГС в Морской гидрофизической институт АН СССР с двумя отделениями – Московским и Черноморским [1, с. 13]. Возник первый в мире институт, призванный вести исследования по физике моря – во всех разделах, теоретических и прикладных, в первую очередь необходимых для мореплавания и портостроения.

Для Московского отделения института в московском районе Люблино было выделено нуждавшееся в капитальном ремонте здание так называемого дворца Н.А. Дурасова начала XIX века, построенное архитектором И.В. Егоровым (см. рис. 7).

Результаты научных исследований института давали возможность успешно осуществлять гидрометеорологическое обеспечение Черноморского Флота. В конце 1955 г. результаты исследований были внедрены в морскую практику, как для военных кораблей, так и для судов иного назначения [2, с. 58]. Деятельность МГИ была отмечена на XX

съезде КПСС. Главкомандующий ВМФ СССР С.Г. Горшков оценил вклад научного коллектива МГИ в развитие и совершенствование флота, и выделил финансирование на строительство лабораторного корпуса рядом с главным корпусом.

Эти успехи были только началом. В.В. Шулейкин настаивал на том, что только океанологические экспедиции позволят выполнить исследование в чистом виде, поэтому, еще в мае 1936 г. доложил о плане Большой Атлантической экспедиции на заседании третьего пленума группы географии и геодезии при Президиуме АН СССР [4, с. 157]. Глава пленума Ю.М. Шокальский одобрил и рекомендовал этот план работ для проведения систематических гидрофизических исследований в Атлантическом океане.

В 1953 г. по постановлению Совета Министров СССР в ГДР было заказано экспедиционное судно. Шулейкин сам выбирал тип судна – с двигателем, имевшим минимальные вибрации. Это было важно для чувствительной геофизической аппаратуры. Лаборатории были размещены в трюмах. Символично, что судно получило имя «Михаил Ломоносов» и спущено на воду 3 ноября 1956 г. (см. рис. 8). Его главной задачей было в ежегодных атлантических экспедициях исследовать изменчивость теплового и динамического режима вод океана и атмосферы над ним для определения влияний такой изменчивости на климат и погоду в СССР. В 1957 г. началась подготовка к первому рейсу и проведению международного геофизического года. Спуск на воду этого долгожданного судна ознаменовал тридцатилетие физики моря как самоопределившегося раздела геофизики.

В 1961 г. Президиум АН СССР, согласно решению ЦК КПСС о приближения институтов к базам и предметам исследований, передал МГИ АН СССР в ведение АН УССР [3, с. 11]. В 1963 г. институт был перебазирован в Севастополь (рис. 9), его директором стал А.Г. Колесников, но специалистов здесь практически не было, только благодаря президенту АН УССР Б.Е. Патону, который нашел средства для привлечения специалистов или хотя бы их командирования, в Севастополь прибыли ученые из Москвы.

Под руководством академика АН УССР А.Г. Колесникова институт был практически вновь воссоздан в Севастополе и стремительно вошел в советскую и мировую океанологическую элиту как лидер в области исследования физических процессов в морях и океанах, автоматизации океанографических, гидрофизических и геофизических исследований, морского научного приборостроения [3, с. 12].

Глубокую заинтересованность в исследованиях МГИ проявлял Главкомат Военно-Морского Флота во главе с адмиралом флота Советского Союза С.Г. Горшковым. Именно в МГИ были развернуты уникальные исследования под руководством академика Б.А. Нелепо в области ядерной, а затем космической гидрофизики, включая разработку и запуск с космодрома Плесецк серии спутников «Космос» (1978–1982 гг.) для отслеживания передвижения под водой в океане атомных подводных лодок США, Англии и Франции.

Именно ученые МГИ под руководством академика А.Г. Колесникова в 1960–70-е гг. экспериментальным путем доказали на международном уровне абсолютную неприемлемость идеи американцев использовать сероводородный слой Черного моря в его международных водах для захоронения ядерных отходов. В тропической Атлантике ученые МГИ сделали открытие мирового уровня – ранее неизвестного противотечения. Ему было присвоено имя «Михаил Ломоносов».

Имя Михаила Васильевича Ломоносова неразделимо связано с Морским гидрофизическим институтом. Именно это научно-исследовательское учреждение во главе с Василием Владимировичем Шулейкиным одним из первых начало выполнять заветы великого ученого в сфере исследования Мирового океана.

Кроме МГИ также следует отметить и вклад других учреждений в изучение Мирового океана: Морской плавучий научный институт, кафедра физики моря на физическом факультете Московского университета, Институт теоретической гидрофизики, Московский гидрометеорологический институт и др.

Но следует отметить, что ведущие позиции в этих учреждениях занимали профессора или выпускники именно Московского университета. А Морской гидрофизический институт является ярчайшим примером присутствия научной школы МГУ в Крыму. Все директора Морского гидрофизического института вышли из этой школы.

Источники и литература.

1. Аркадий Георгиевич Колесников – ученый, учитель, создатель (к 100-летию со дня рождения). Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ–Гидрофизика», 2007. 126 с.
2. Богуславский С.Г., Михайлов Н.П. Черноморская гидрофизическая станция. История создания и развития. Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ–Гидрофизика», 2010. 240 с.
3. Развитие морских наук и технологий в морском гидрофизическом институте НАН Украины за 75 лет / под общ. ред. В.Н. Еремеева. Севастополь: МГИ НАН Украины, 2004. 704 с.
4. Слово об учителе: сборник научных статей (к 100-летию со дня рождения академика В.В. Шулейкина). М.: Гидрометеиздат, 1994. 157 с.
5. Шулейкин В.В. Дни прожитые. М.: Наука, 1972. 603 с.
6. Шулейкин В.В. Физика моря. М.: Наука, 1968. 1090 с.

References.

1. Arkadiy Georgiyevich Kolesnikov – uchenyy. uchitel. sozidatel (k 100-letiyu so dnya rozhdeniya). Sevastopol: NPTs «EKOSI–Gidrofizika», 2007. 126 s.
2. Boguslavskiy S.G.. Mikhaylov N.P. Chernomorskaya gidrofizicheskaya stantsiya. Istoriya sozdaniya i razvitiya. Sevastopol: NPTs «EKOSI–Gidrofizika», 2010. 240 s.
3. Razvitiye morskikh nauk i tekhnologiy v morskome gidrofizicheskom institute NAN Ukrainy za 75 let / pod obshch. red. V.N. Eremeyeva. Sevastopol: MGI NAN Ukrainy, 2004. 704 s.
4. Slovo ob uchitele: sbornik nauchnykh statey (k 100-letiyu so dnya rozhdeniya akademika V.V. Shuleykina). M.: Gidrometeoizdat, 1994. 157 s.
5. Shuleykin V.V. Dni prozhitye. M.: Nauka, 1972. 603 s.
6. Shuleykin V.V. Fizika morya. M.: Nauka, 1968. 1090 s.

Миленко А. А. Роль научной школы МГУ имени М.В. Ломоносова в становлении исследовательской традиции изучения Мирового Океана в Крыму / Миленко А. А. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия Б : Новая и Новейшая история. – 2018. – № XXIV (XI). – С. 55–66.

Milenko A. A. The role of Lomonosov Moscow State University scholarly tradition in the development of World Ocean studies in the Crimea / Milenko A. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series B : Modern and Contemporary History. – 2018. – № XXIV (XI). – P. 55–66.

ОБ АВТОРЕ

МИЛЕНКО

Александра Альбертовна

Магистрант кафедры источниковедения Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
E-mail: a_milenko@mail.ru

MILENKO

Alexandra Albertovna

Master's Degree Student, Department of Historical Sources, Faculty of History, Lomonosov Moscow State University.
E-mail: a_milenko@mail.ru

Рис. 1. Декрет Совнаркома РСФСР о создании Плавающего Морского Научного Института (РГАСПИ, ф.2, оп. 1, ед. хр. 17594)

**Рис. 2. И.И. Месяцев на бору первого советского экспедиционного судна «Персей».
Фото 20-х гг. XX в.**

**Рис. 3. Александр Иванович Россолимо (1865–1939) –
первый директор института «Плавморнин»**

Рис. 4. Петр Петрович Лазарев (1878–1942) – наставник В.В. Шулейкина

Рис. 5. Василий Владимирович Шулейкин (1895–1979) в молодости

Рис. 6. Поселок Кацивели. Фото нач. XX века

**Рис. 7. «Дворец Н.А. Дурасова» в Люблино –
первое здание Морского гидрофизического института**

**Рис. 8. Научно-исследовательское судно «Михаил Ломоносов».
Построено в ГДР в 1956 году**

**Рис. 9. Здание Лабораторного корпуса
Морского гидрофизического института в Севастополе**